

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ, АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРОШАЕМЫХ ТИПИЧНЫХ СЕРОЗЕМОВ

¹Гуламова Зилола Саттаровна старший, ²Тошмуродова Фотима Холбой кизи,

³Иксанова Фарида Рашидовна, ⁴Абдуганиева Лайло Абдужалил кизи

¹преподаватель ТГАУ, ^{2,3,4}студентка ТГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005427>

Аннотация. В статье излагаются данные о механическом составе орошаемых по механическому составу орошаемые типичные сероземы в основном среднесуглинистые, на отдельных участках тяжелосуглинистые.

Ключевые слова: орошаемые типичные сероземы, почва механический состав, азот, тяжелосуглинисты.

Abstract. The article presents data on the mechanical composition of irrigated soils. According to the mechanical composition, irrigated typical sierozems are mainly medium loamy, in some areas heavy loamy.

Keywords: irrigated typical sierozems, soil mechanical composition, nitrogen, heavy loams.

На сегодняшний день «в мире 11 процентов или 14,5 млн. км² общей площади земель являются пригодными для производства¹. Площадь земель в мире составляет 13,2 млрд. га, из которых 12 процента (1,6 млрд га) в настоящее время используется для выращивания сельскохозяйственных культур, 28 процента (3,7 млрд. га) находятся под лесными насаждениями, 35 процента (4,6 млрд. га) составляют пастбища и лесные экосистемы, а страны с низким доходом занимают 22 процентов площади земель»². По этой причине определение современного состояния почв в странах мира, их изменения под воздействием природных и антропогенных факторов, предотвращение деградации и улучшение гумусного состояния является одной из актуальных проблем.

По механическому составу орошаемые типичные сероземы в основном среднесуглинистые, на отдельных участках тяжелосуглинистые. Под влиянием эрозионных процессов на механический состав почв наблюдается облегчение механического состава почв за счет смыва почвенных частиц, и утяжеление механического состава почв за счет привноса и накопления почвенных частиц. Это в первую очередь связано с материнской породой, образующей почвы с тяжелосуглинистым и глинистым механическим составом.

Частицы крупной пыли (0,05-0,1) в пахотном слое незэродированных почв составили 45,1 процента, а в нижних слоях наблюдалось до 56,5 процента. В средне эродированных почвах частицы крупной пыли (0,05-0,1) в верхних слоях составили 54,9-42,7 процента, а в почвах, накопленных в результате эрозии, 41,0-49,6 процента (таблица-1).

В зависимости от механического и минерального состава исследуемых почв, а также от состава органических веществ почв, объемная масса орошаемых типичных сероземов отмечена в пределах 1,26-1,54 г/см³.

По механическому составу орошаемых типичных сероземов, орошаемые типичные сероземы фермерского хозяйства «Акром» массива Галлакудук Ахангаронского района

¹ core.ac.uk

² fao.com

составляют 44 гектара, из них 26,2 гектара среднесуглинистые и 18,0 гектара тяжелосуглинистые почвы (рисунок 1).

На основе результатов исследований содержание гумуса в верхних слоях неэродированных почв составило 2,15 процента, и отмечено уменьшение до 0,51 процента вниз по профилю. Содержание гумуса в верхних слоях слабо- и среднеэродированных почв составляет 0,98-1,87 процента, и уменьшается до 0,13-0,26 процента в нижних горизонтах. Наименьшее количество гумуса отмечено в слабо- и среднесмытых почвах, где отмечено резкое уменьшение его содержания вниз по профилю.

Рисунок 1. Картограмма механического состава и общей порозности орошаемых типичные серозёмов ф/х «Акрอม» массива Галлакудук Ахангаранского района

Эрозионные процессы снижают плодородие типичных серозёмов, оказывают влияние на гетерогенность гранулометрического состава в разных элементах склона, снижению органического вещества и биологической активности и, как следствие, приводят к ухудшению агрофизических и физико-механических свойств почв.

В орошаемых типичных серозёмах количество объемной массы значительно варьирует по профилю почв. Вследствие оседания грунтов под влиянием воды, накопления карбонатов, дезагрегации, уменьшения содержания органического вещества отчетливо наблюдается последовательное увеличение объемной массы по мере снижения по профилю.

таблица-1

Механические свойства типичных орешаевых сереземов, подверженных эрозии

Степень эродированности	Глубина, см	Фракции, мм							Механический состав почвы	
		>0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001		
Несмытые	0-20	0,4	1,8	7,5	45,1	12,2	15,4	17,6	45,2	тяжелосуглинством
	20-47	1,2	1,7	9,7	45,2	11,7	15,0	15,5	42,2	среднесуглинством
	47-87	0,6	0,6	9,3	46,1	12,7	16,0	14,7	43,3	среднесуглинством
	87-100.	0,1	0,2	10,4	51,1	12,0	11,1	15,1	38,2	среднесуглинством
	100-115	0,1	0,2	11,7	50,6	12,8	10,2	14,4	37,4	среднесуглинством
	115-125	0,2	0,2	11,0	51,9	12,5	10,1	14,1	36,7	среднесуглинством
	125-160	0,1	0,1	10,0	56,5	11,3	9,5	12,5	33,3	среднесуглинством
	0-12	0,3	0,4	7,3	54,9	11,6	15,3	10,2	37,1	среднесуглинством
	12-27	0,4	0,1	3,2	54,3	13,9	16,4	11,7	42,0	среднесуглинством
	27-47	0,5	0,1	6,2	49,2	12,6	17,6	13,8	44,0	среднесуглинством
Среднесмытые	47-69	0,1	0,1	8,4	52,8	12,7	18,8	12,7	44,2	среднесуглинством
	69-90.	0,1	0,1	7,8	47,7	13,0	19,0	12,3	44,3	среднесуглинством
	90-130	0,1	0,1	7,5	53,8	13,2	19,2	12,4	44,8	среднесуглинством
	130-160	0,1	0,1	7,0	47,9	13,3	19,6	12,0	44,9	среднесуглинством
	0-27.	0,2	0,4	7,1	49,6	14,4	12,9	15,4	42,7	среднесуглинством
	27-42	0,1	0,3	6,9	47,6	12,2	14,6	18,3	45,1	тяжелосуглинством
Намытые	42-68	0,1	0,3	4,2	49,2	14,3	14,3	17,6	46,2	тяжелосуглинством
	68-95	0,1	0,3	5,5	46,9	14,5	15,2	17,5	47,2	тяжелосуглинством
	95-135	0,3	0,2	5,8	45,2	15,0	15,5	18,0	48,5	тяжелосуглинством
	135-147	0,3	0,2	6,0	44,3	15,2	16,0	18,0	49,2	тяжелосуглинством
	147-160	0,3	0,2	6,0	41,0	16,3	17,2	19,0	52,5	тяжелосуглинством

Эрозионные процессы снижают плодородие типичных сероземов, оказывают влияние на гетерогенность гранулометрического состава в разных элементах склона, снижению органического вещества и биологической активности и, как следствие, приводят к ухудшению агрофизических и физико-механических свойств почв. Механический состав почв, распространенных в бассейне Ангrena, — несколько тяжелые и средние песчаные, количество микроагрегатов несколько высокое.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Елюбаев С.М. – Научные основы оценки эрозионноопасных земель орошаемой зоны респ. Узбекистан и пути повышения их производительной способности. Автореф. дисс. на соиск. д.с./н, Т., 1994
2. Махсудов Х. М. - Эродированные сероземы и пути повышения их продуктивности. Ташкент, "Фан", 1981, стр. 105-126.
3. Махсудов Х. М.- Эрозия почв аридной зоны Узбекистана. Ташкент, 1989, стр. 31-67.
4. Раупова Н. Б., Гуламова. З.С. Эрозияга учраган типик бўз тупроқларнинг агрофизикавий хусусиятлари ва сув-физик хоссалари //IJODKOR O‘QITUVCHI. – 2022. – Т. 2. – №. 24. – С. 585-589.